

BOLLARNING TA'LIM JARAYONIDA TANQIDIY VA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH JARAYONLARI

Haydarova Nilufar

Turan International University Gumanitar Fanlar va pedagogika fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18666587>

Аннотация. В условиях современного стремительного технологического развития одной из важнейших задач общества является воспитание людей, способных к самостоятельному мышлению и созданию новых идей. Поэтому развитие критического и творческого мышления в образовательном процессе становится актуальной педагогической проблемой. Творческое мышление важно не только в искусстве или литературе, но и в науке, технике, общественной жизни и решении повседневных проблем.

Ключевые слова: критическое, образование, творческое, технологическое, искусство, потенциал, восприятие, мышление, способность, личность, стандарт, предложение, креативность, критическое мышление, логическое мышление, идея, личность, искусство, литература.

Kirish. Tanqidiy fikrlash — bu ma'lumotni shunchaki qabul qilmasdan, uni **tahlil qilish, savol berish, solishtirish va asosli xulosa chiqarish** qobiliyatidir. **Bolalarda tanqidiy fikrlash** — bu bolaning ma'lumotni shunchaki yodlab olmasdan, **o'ylab ko'rishi, savol berishi, sabab-oqibatni tushunishi va o'z fikrini bildira olishi** qobiliyatidir. Oddiy qilib aytganda, tanqidiy fikrlaydigan bola:

“Nega?” va “Qanday qilib?” deb so'raydi

Eshitgan gapiga darrov ishonmaydi, **o'ylab ko'radi**

Vaziyatni **solishtiradi**

O'z fikrini **asoslab ayta oladi**

Misol uchun : Agar bola: “Qushlar uchadi” degan gapni eshitsu, tanqidiy fikrlovchi bola: “Hamma qushlar ham ucha oladimi?” — deb so'raydi.

Bu aynan tanqidiy fikrlash belgisi.

Nega bu muhim?

- Bola mustaqil fikrlaydi
- To'g'ri va noto'g'rini ajrata boshlaydi
- Muammolarni hal qilishni o'rganadi
- Kelajakda bilimli va ishonchli qaror qabul qiladi
- Kreativlik tushunchasi lotincha so'zdan olingan bo'lib, yaratish, ijodkor, yaratuvchi degan ma'nolarni ifodalaydi. Lekin mohiyatan bu tushuncha insonning ijodiy qobiliyatining namoyon bo'lishidir. SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: MODERN TASKS AND PROSPECTS. International online conference. Date: 5 thNovember-2024 24 "Kreativlik: inson aqliy salohiyatining yuksak darajadagi hisoblanib, obyektidagi aloqadorliklarni tahlil qilish va o'zgartirish asosida yangi mazmuni yaratadi" " Kreativlik: Bu alohida alohidalik emas balki mahsuldor produktiv tafakkurga tegishli shaxsiy qobiliyat bilan taqozolangan umumiy qobiliyatdir"

"Kreativlik: shaxsning egallagan tajribani idrok qilish va anglash qobiliyatidir."

"Qobiliyat : individual - psixologik alohidalik bo‘lib, sub'ektiv shartlar orqali muayyan faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirishdir." Ijodkor shaxs: bular rassomlar, fotosuratchilar, shoirlar, yozuvchilar - turli xil ijod turlarida o‘z qobiliyatlarini amalga oshiradigan insonlardir. Ijodkorlik qoida tariqasida, ishbilarmonlarga xos xususiyatdir.

Misol tariqasida: Dizaynerlar reklama beruvchilar, brend menejerlari va boshqalar. Kreativ pedagogika: bu ijodiy ta'lim fani va san'atidir. Kreativ pedagogika majburlash pedagogikasidir, hamkorlik pedagogikasi, tanqidiy pedagogika kabi pedagogika turlariga qarama - qarshi bo‘lgan pedagogikaning bir turi hisoblanadi. Kreativ pedagogika o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga yoshlarimizning o‘z kelajaklarini yaratishga yordam beradi. Kreativ pedagogika: har qanday fanga, xoh matematika xoh fizika, xoh tillar, xoh iqtisod bo‘lsin, qo‘llanilish mumkin bo‘lgan pedagogikadir. Ma'lum darajada aytish mumkinki uning metodologiyasi o‘qitish va o‘rganish jarayonini o‘zgartiradi. Rivojlangan kreativlik shaxs ijodkorligining muhim tarkibiy qismidir. U shaxsning kognitiv maqsadga erishish, boshlangan ijodiy ishni davom ettirish, bilish faoliyatidagi qiyinchiliklarni bartaraf etish, aqliy harakatlarni rejalashtirish va ketma-ketlashtirish, maqsadga erishish variantlari va usullarini izlash istagida ifodalanadi. Tamoyillari: tamoyil so‘zi tushunchasi yunoncha so‘zdan olingan bo‘lib biror - bir nazariyaning asosi, negizi, asosiy boshlang‘ich qoidasi, faoliyatning asosiy qoidasi, boshqaruvchi g‘oyalar umumlashtirilganda talab degan ma'nolarni ifodalaydi. Har bir fan yoki soha o‘z tamoyillari asosida rivojlanib bormoqda. Pedagogika sohalarida tamoyillari fanning umumiy tamoyillaridan kelib chiqadi. Fanlar prinsip va qoidalari bizga bog‘liq bo‘lmagan holda mavjud. Ulardan chetga chiqish mumkin emas, aks holda pedagogik faoliyat befoyda, balki zararli ham bo‘ladi.

Kreativ fikrlash – bu shaxsning mavjud bilim va tajribaga tayangan holda yangi, original va samarali g‘oyalar ishlab chiqish qobiliyatidir. U muammoni turli nuqtai nazardan ko‘ra olish, standart bo‘lmagan yechimlarni taklif etish va yangilikka ochiqlik bilan tavsiflanadi. Ta'lim jarayonida kreativ fikrlashni rivojlantirish o‘quvchilarning faolligini oshiradi, o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va ularni hayotga yaxshiroq tayyorlaydi.

Ta'lim jarayonida kreativ fikrlashning ahamiyati

Kreativ fikrlash rivojlangan o‘quvchi:

muammolarni mustaqil tahlil qiladi;

tanqidiy va mantiqiy fikrlashni qo‘llaydi;

yangi g‘oyalardan qo‘rqmaydi;

jamoada samarali ishlay oladi;

Bunda asosan yangi interfaol metodlar bilan samarali shakllantirish mumkin.

Boshlang‘ich sinflarda interfaol metodlar yordamida dars mashg‘ulotlarini o‘tish

Ta'lim samaradorligini oshirishda dars jarayonida o‘qituvchi har xil interfaol metodlardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir. Darsda interfaol metodlardan samarali foydalanish o‘qituvchining pedagogik mahoratiga bog‘liq. Avvalo, “interfaol metod o‘zi nima?” degan savolga javob beramiz. “Interfaol” so‘zi ingliz tilida interact so‘zidan olingan bo‘lib, inter— o‘zaro ikki taraflama, act— harakat qilmoq degan ma'nolarni ifodalaydi. Interfaol metodlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlashini, dunyoqarashini shakllantiradi, o‘rganilgan bilimlarni mustahkamlashga hamda o‘qituvchi tomonidan o‘rgatilgan bilimlarni qayta so‘rashga ko‘maklashadi. Asosiy qism: “Ta'lim jarayonida o‘qituvchi hamda o‘quvchilar o‘rtasida hamkorlikni qaror toptirish, faollikni oshirish ta'lim oluvchilar tomonidan 44 bilimlarni samarali

o‘zlashtirish, ularda shaxsiy sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladigan metodlar interfaol metodlar sanaladi.”¹ Interfaol metodlarga “Aqliy hujum”, “Baliq skeleti”, “Bilaman. Bilishni xohlamayman. Bilib oldim.”, “Blits so‘rov”, “Bumerang”, “Venn diogrammasi”, “Zinama-zina”, “Intervyu”, “Klaster”, “Nima uchun?”, “Kungaboqar”, “Savoljavob”, “Suhbat”, “Test”, “FSMU”, “Yelpig‘ich”, “Zakovatli zukko”, “Gugurt donalari”, “Idrok xaritasi”, “Yagona davra” kabi metodlar kiradi. “Klaster” metodi — ta‘lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi metod hisoblanadi. “Klaster” metodini amalga oshirishda biror mavzuning asosiy tushunchasi o‘rtaga aylanma shaklidagi chizma ichiga yoziladi. So‘ngra shu tushuncha haqida ko‘z oldiga kelgan narsalar asosiy tushunchani atrofidagi aylanachalarga yoziladi. Masalan, 3-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsidagi “Jamoat transporti” mavzusini misol qiladigan bo‘lsak: “Nilufar guli” metodi o‘quvchilarda fikrlash, tahlil qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. “Venn diogrammasi” grafik organayzeri ikki va undan ortiq narsalarni, voqealarni taqqoslash, solishtirish, farqlash uchun ishlatiladi. Venn diogrammasi bir xil ikki doira chiziladi. So‘ng ularni ortasiga o‘xshash jihatlari, yon tomonlariga esa farqli tomonlari yoziladi. “Bumerang” metodi o‘quvchilarda fikrini erkin bayon eta oladigan, yodda saqlaydigan, so‘zlab beradigan kabi ko‘nikmalarini shakllantiradi. “FSMU” metodi darsda mavzu yuzasidan fikrini bildirishni, fikrini asoslab beruvchi sababini aytishi, tasdiqlovchi misollar keltirib, so‘ngra hammasini umumlashtirishi kerakligini o‘quvchilarda o‘rgatadi. F–fikringizni bayon eting. S– 1 Pedagogika: 1000ta savolga 1000ta javob/ Metodik qo‘llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog‘omova. — Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012yil.– 122bet transport spark nexia cobalt malibu 45 fikringizni asoslab beruvchi sabab ko‘rsating. M–keltirgan sababingizni tasdiqlovchi misollar keltiring. U–barcha bildirilgan fikrlaringizni umumlashtiring. “Kungaboqar” metodi o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, fikrini erkin bayon eta olishga, o‘tilgan mavzuni takrorlash va mustahkamlashga, o‘quvchilarning bilim salohiyatini qay darajada ekanligini aniqlashda yordam beruvchi metod hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinflar dars jarayonida turli xil interfaol metodlardan foydalanish dars samaradorligini, o‘quvchilarning bilim salohiyatini, savodxonligini oshirishga, olingan bilimlarni takrorlash hamda mustahkamlashga yordam beradi. Buning uchun o‘qituvchilar pedagogik mahoratini ishga solib, dars jarayonida samarali metodlardan foydalanish kerak.

Xulasa qilganda Tanqidiy va kreativ fikrlash bolalarning aqliy, ijtimoiy va shaxsiy rivojida muhim ahamiyatga ega. Tanqidiy fikrlash bolaga ma‘lumotni tahlil qilish, sabab–oqibatni anglash, to‘g‘ri va noto‘g‘rini farqlash hamda mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. Bunday bolalar savol berishdan cho‘chimaydi va o‘z fikrini asoslab ifoda eta oladi.

Kreativ fikrlash esa bolalarning tasavvuri va ijodkorligini rivojlantirib, muammolarga noodatiy yondashish, yangi g‘oyalar yaratish va o‘z imkoniyatlarini erkin namoyon etishga yordam beradi. Kreativ bola o‘ziga ishonchli, tashabbuskor va yangilikka ochiq bo‘ladi.

Shu sababli, bolalarda tanqidiy va kreativ fikrlashni rivojlantirish ularning ta‘limdagi muvaffaqiyati, hayotiy ko‘nikmalari va kelajakdagi raqobatbardoshligini ta‘minlaydi. Bu ko‘nikmalar zamonaviy ta‘limning ajralmas qismi bo‘lib, har tomonlama barkamol shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kreativ pedagogika- pedagogikaga yangicha yondashuv. Ruzimatova.B.S., Yulchiyev

2. D.Ro‘ziyeva, M.Usmonboyeva, Z.Xoliqova “Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi (metodik qo‘llanma)”. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti,2013;
3. Kreativ pedagogika- pedagogikaga yangicha yondashuv. Ruzimatova.B.S., Yulchiyev
4. Kreativlik kasbiy kompetentligi va kreativlik. N.M Quchqorova.
5. Kreativ fikrlash "innovatsion rivojlanish nashriyot- matbaa uyi" Toshkent 2021